

ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРНИНГ ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТИ.

Ибрагимова Гулчехра Тохировна
доц.в.б Fan va texnologiyalar universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332234>

Аннотация. Мазкур мақола Ўзбекистон Республикасида эркин иқтисодий саноат зоналарининг фаолияти, уларнинг мамлакат иқтисодиётидаги роли ва аҳамияти ёритилган бўлиб, эркин иқтисодий зоналарнинг йўналиши соҳалари, улар фаолиятига инвестицияларнинг жалб қилиниши, инвестицион сиёсатнинг аҳамияти. Эркин иқтисодий саноат зоналарига жалб қилинаётган инвестицияларнинг малакат иқтисодиётига салбий ва ижобий таъсири статистик маълумотлар билан берилган бўлиб, хулоса ва таклифлар киритилган.

Калим сўзлар: эркин иқтисодий зоналар, инвестициялар, иқтисодий ўсиш, инвестицион муҳит.

Аннотация. В данной статье рассматривается деятельность свободных экономических индустриальных зон в Республике Узбекистан, их роль и значение в экономике страны, направления деятельности свободных экономических зон, привлечение инвестиций в их деятельность, а также значение инвестиционной политики. Представлено негативное и позитивное влияние инвестиций, привлекаемых в свободные экономические индустриальные зоны, на экономику навыков с использованием статистических данных, сделаны выводы и предложения.

Ключевые слова: свободные экономические зоны, инвестиции, экономический рост, инвестиционный климат.

Abstract. This article examines the activities of free economic industrial zones in the Republic of Uzbekistan, their role and importance in the country's economy, the activities of free economic zones, attracting investment in their activities, as well as the importance of investment policy. The negative and positive impact of investments attracted to free economic industrial zones on the skills economy using statistical data is presented, conclusions and suggestions are made.

Key words: free economic zones, investments, economic growth, investment climate.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, эркин иқтисодий зоналар 20-асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб халқаро иқтисодий муносабатларнинг ажралмас қисмига айланди. Бугунги 21-асирга келиб глобаллашув жараёнида мамлакатларнинг иқтисодий ўсиши ва ривожланишида эркин иқтисодий зоналар муҳим ўрин тутиб келмоқда. Ушбу зоналар инвесторлар учун қулай шарт-шароитлар яратиш, ички ва ташқи сармояларни жалб қилиш, иш ўринларини яратиш, аҳоли фаровон турмуш тарзини янада яхшилаш, ҳамда экспорт салоҳиятини оширишга хизмат қилмоқда. Глобал иқтисодий муносабатларда эркин иқтисодий зоналар жадаллаштирилган иқтисодий ўсиш омили бўлиб, халқаро савдонинг кучайиши, инвестицияларни сафарбар қилиш ва интеграцион иқтисодий жараёнларнинг чуқурлашишида муҳим рол ўйнамоқда.

Эркин иқтисодий зона (ЭИЗ) – бу давлат томонидан махсус белгиланган ҳудуд бўлиб, унда умумий мамлакат қонунчилигидан фарқ қилувчи имтиёзли солиқ, божхона ва

инвестиция режими амал қилади. ЭИЗлар одатда ташқи ва ички сармояларни жалб қилиш, экспорт салоҳиятини ошириш, замонавий технологияларни жорий этиш ва янги иш ўринларини яратиш мақсадида ташкил этилади.

“Эркин зона” атамаси давлат ҳудудининг у ерга жойлаштирилган товарлар импорт божхона божлари ва солиқлари нуқтаи назаридан божхона ҳудудидан ташқарида жойлашган ва меърий божхона назорати остида бўлмаган деб ҳисобланадиган қисмини англатади”[2]

Эркин иқтисодий зоналарни ривожлантириш халқаро Ассоциациясининг (МАРСЕЗ) таърифига кўра, ЭИЗ-бу ҳар қандай мамлакатнинг молиявий-иқтисодий фаолияти учун очиқ бўлган, иқтисодий, илмий-техникавий, экологик ва ижтимоий ривожланишга ёрдам берадиган, федерал органлар томонидан қўшимча ваколат бериш орқали махсус яратилган, давлат субъектларининг органлари ва муниципалитет органлари томонидан аниқ ва қатъий амал қилиш белгиланган чегараларга эга бўлган ҳуқуқ ва ваколатлар, эркин зона қонунчилиги, бюджет, солиқ тизими ва бошқарув органларидир. [4]

Бугунги кунда ЭИЗлар мамлакатнинг иқтисодий ўсишига туртки бўлиб, саноатлаштириш жараёнини тезлаштириш ва иқтисодиётни мустаҳкамлашда муҳим роль ўйнайди. Улар Ўзбекистоннинг халқаро иқтисодий майдондаги нуфузини оширишга ва глобал иқтисодий интеграциясини тезлаштириб, барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашга ёрдам бермоқда. Ўзбекистонда ЭИЗлар асосан саноат ишлаб чиқариши соҳасида машинасозлик, кимё, фармацевтика, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш, қайта ишлаш соҳасида асосан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, озиқ-овқат саноати ва юқори технологиялар яратиш соҳасида электроника, ахборот технологиялари, автоматлаштирилган тизимларида фаолият олиб бормоқда.

Ўзбекистондаги эркин иқтисодий зоналар (ЭИЗ) мамлакат иқтисодиётининг муҳим драйверларидан бири сифатида фаолият юритмоқда. ЭИЗлар мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда инвестицион муҳитининг аҳамиятли катта ўрни тутиб, мамлакатнинг саноат салоҳиятини ошириш, экспорт ҳажмини кенгайтиришда ва янги иш ўринларини яратишда муҳим рол ўйнамоқда. 2025 йилда Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналар (ЭИЗ) доирасида бир қатор йирик инвестицион лойиҳалар амалга оширилиши режалаштирилган. Бу лойиҳалар маҳаллий ва хорижий сармоядорларнинг иштирокида саноат, қишлоқ хўжалиги, қурилиш материаллари ва бошқа соҳалардаги ишлаб чиқариш қувватларини оширишга ва умуман инфратузилмани ривожлантиришга қаратилган. 2025 йилда эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари инфратузилмасини яхшилаш мақсадида хорижий инвесторлар учун куйидаги ноёб имкониятларни тақдим этади:

- Эркин иқтисодий зоналар (ЭИЗ): Мамлакатда 22 та ЭИЗ мавжуд бўлиб, хорижий компаниялар учун махсус солиқ ва божхона имтиёзларини тақлиф этади. Бу эса харажатларни камайтириш ва лойиҳаларнинг рентабеллигини ошириш имконини беради.

- Давлат томонидан қўллаб-қувватлаш дастурлари: Ҳукумат инвесторларни фаол қўллаб-қувватлаб, солиқ имтиёзлари, грантлар ва имтиёзли кредитлар ажратмоқда.

- Бой табиий ресурслар: Ўзбекистон олтин, газ, нефт, мис, уран ва ноёб ер элементлари каби йирик табиий ресурсларга эга бўлиб, ресурсларга боғлиқ ишлаб чиқариш учун стратегик аҳамиятга эга.

- Ривожланган транспорт инфратузилмаси: Ўзбекистон Марказий Осиёдаги логистика маркази бўлиб, Хитой, Европа ва Яқин Шарқнинг йирик бозорларини боғлайди.

• Демографик потенциал: Мамлакат аҳолиси 37,5 миллиондан ошиб, кўпчилиги ёш, билимли ва малакали мутахассислардир, улар замонавий халқаро компанияларда ишлашга тайёр.[9]

Инвестиция учун асосий тармоқлар:

1. Саноат ва ишлаб чиқариш – автомобилсозлик, кимё, металлургия, тўқимачилик ва истеъмол маҳсулотлари соҳалари ривож.

Саноат ва ишлаб чиқариш соҳаларга йўналтирилган инвестициялар ўсиши.

Жадвал 1. [6]

	Саноат ва ишлаб чиқариш соҳалари	2024йилда 2023йилга нисбатан (%) ўсиш
	Автомобилсозлик	8,8%
	Тўқимачилик	10,7%
	Металлургия	6,4%
	Кимё	3,4%
	Истеъмол маҳсулотлари	3,2%

Манба: Ўзбекистон Республикаси Миллий Статистика Қўмитаси - (<https://stat.uz/uz/>)

2. Яшил энергия – қуёш ва шамол энергияси ривож, энергия самарадорлиги технологияларига инвестициялар. Ушбу йўналишда 2030 йилгача яшил иқтисодиётга ажратилган ва сафланадиган инвестициялар ҳажмини умумий суммаларини йиллар давомида ошиб боришини кўришимиз мумкин.(жадвал 2.) [5]

Яшил иқтисодиётга ўтишга қаратилган инвестициялар (млн АҚШ доллари)

жадвал 2

Кўрсаткичлар	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Қуёш энергетикасига инвестициялар	450	600	7500	900	1100	1300	1500	1700	1900	2010
шамол энергетикасига инвестициялар	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Сув тежам технологияларга инвестициялар	60	80	100	130	160	190	220	250	280	310
Экотехнология ва чиқиндиларни қайта ишлашга инвестициялар	90	110	140	180	220	260	300	340	380	420
Сарфланадиган инвестициялар	750	990	1240	1510	1830	2150	2450	2750	3130	3430

умумий суммаси										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Манба: Ўзбекистон Республикаси энергетика Вазирлиги— energy.uz,
Ўзбекистон Республикаси экология ва табиий ресурслар Вазирлиги —
eco.gov.uz.**

3. Туризм ва меҳмонхона бизнеси – туризм инфратузилмасининг тез ўсиши, виза тартибининг соддалаштирилиши ва давлат томонидан қўллаб-қувватлаш дастурлари.

4. ИТ ва рақамли иқтисодиёт – стартап экотизимининг ривожланиши, рақамли хизматлар ва электрон тижорат.

5. Агросаноат мажмуаси – қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, экологик деҳқончилик ва экспортга йўналтирилган қишлоқ хўжалиги.

Хорижий инвесторларни жалб қилиш мақсадида ЭИЗлар инвесторлар учун махсус имтиёзлар яратилди: даромад солиғидан озод қилиш; божхона тўловлари бўйича енгилликлар жорий қилиш; ер ва мулк солиқларидан муайян муддатга озод қилиш ва натижада 2025 йилда ЭИЗларга йўналтирилган жами инвестициялар \$25 миллиарддан ошиши режалаштирилган. Шу тариқа, 2025 йилда эркин иқтисодий зоналарга жалб қилинадиган инвестициялар ҳажми янада сезиларли даражада ошиши, бу эса иқтисодиётнинг турли соҳаларини ривожлантиришга катта ҳисса қўшиши кутилмоқда.

ЭИЗлар мамлакат иқтисодиётини диверсификация қилиш, рақобатбардошлигини ошириш ва барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Улар орқали хорижий инвестицияларни жалб қилиш, янги иш ўринларини яратиш, инфратузилмани ривожлантириш, халқаро ҳамкорликни кенгайтириш, технологик янгиланишни амалга ошириш мумкин. Шу билан бирга, ЭИЗлар фаолиятини самарали ташкил этиш ва бошқариш зарур, чунки бу уларнинг муваффақиятли ишлашининг асосий омилдир. Лекин ҳар бир ишнинг ўзига хос бўлган салбий таъсири мавжуд бўлиб, улар ЭИЗлар ресурсларга бой ҳудудларда ташкил этилиб, маҳаллий аҳоли учун фойдали бўлмаслиги мумкин. Бу эса ижтимоий тенгсизликка олиб келади. ЭИЗларда фаолият юритувчи хорижий компаниялар маҳаллий ишлаб чиқарувчилар билан рақобатга киришиб, уларнинг бозор улушини камайишига сабабчи бўлиши мумкин. Атроф-муҳитга зарар етказилиши, жумладан, ифлосланиш ва табиий ресурсларнинг ҳаддан ташқари истеъмол қилиниши, корхоналар фаолиятига нисбатан ҳуқуқий ва маъмурий тартиблардаги ноаниқликни келиб чиқиши, шунингдек, қонунларнинг тез-тез ўзгариши инвесторларга ноқулайлик туғдириши ва маҳаллий иқтисодиётга салбий таъсир кўрсатиши, жумладан, нархларнинг ошиши ва маҳаллий корхоналарнинг рақобатбардошлигини камайитириши каби салбий томонлар номоён бўлиши мумкин.

Улар фаолиятини самарали ташкил этишда қуйидаги таклифларни бериш мумкин:

- солиқ ставкаларини пасайтириш ва солиқ имтиёзларини жорий этиш;
- божхона тартибларини айниқса товарларни расмийлаштириш тартибларини ва текширув хизматларини технологияларини янгилаш ва рақамли иқтисодиётни жорий қилиш орқали соддалаштириш:

- муҳандислик-коммуникация ва транспорт инфратузилмасини яхшилаш;
- инвесторларга ҳуқуқий қафолатлар бериш, уларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш ва шаффофликни таъминлаш;

- хорижий инвесторлар билан ҳамкорликни ривожлантириш, уларни ЭИЗларга жалб қилиш ва хорижий тажриба ва технологияларни жалб этиш;

- тадбиркорларни молиявий ва маслаҳат хизматлари билан таъминлаш, уларни экспорт фаолиятига жалб қилиш орқали самарадорликни ошириш, шарт-шароитларни яхшилаш орқали инвестиция жозибадорлигини ошириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, “Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 10.04.2017 йилдаги 196-сон.
2. Международная Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Конвенция Киото). Вступила в силу 25.09.1973.
3. Тиницкая О.В., Макарова Г.В. Свободные экономические зоны: учебное пособие – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2017. – 252 с.: ил.
4. Золотухин И.М. История развития свободных экономических зон // Вестник ТИСБИ. – 2007. – № 4.
5. Ibragimova G.T., Xolyigitov S. F. Yashil iqtisodiyot - Energetik inqilob va barqaror rivojlanish yo'llari. “yashil iqtisodiyotga o'tish: muammolar va istiqbollar”
6. Xalqaro ilmiy va amaliy konferensiya 2025-yil 15-aprel.
7. Ўзбекистон Республикаси Миллий Статистика Қўмитаси - (<https://stat.uz/uz/>)
8. Ўзбекистон Республикаси энергетика Вазирлиги — energy.uz,
9. Ўзбекистон Республикаси экология ва табиий ресурслар Вазирлиги — eco.gov.uz.
10. <https://invexi.org/uz/>